

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202737>
УДК 616.155.392:614.2(476.51)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕЙКОЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ДИНАМИКА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.С. Сорокина,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В исследовании проведен анализ географических особенностей распространения лейкозов в Республике Беларусь с акцентом на Гродненскую область. Динамика заболеваемости сопоставлена с общереспубликанскими показателями за 2014, 2018, 2021 и 2023 годы. Используются официальные статистические данные и применены аналитические, эпидемиологические и сравнительно-оценочные методы. Результаты показали волнообразный характер заболеваемости, территориальные и гендерные различия, а также более высокие показатели среди сельского населения и мужчин.

Ключевые слова: лейкоз, динамика заболеваемости, эпидемиологический анализ, радиационный фон

GEOGRAPHICAL FEATURES OF LEUKEMIA DISTRIBUTION IN THE REPUBLIC OF BELARUS: DYNAMICS AND REGIONAL DIFFERENCES

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate professor

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor

T.S. Sorokina,

Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: The study analyzes the geographical features of leukemia distribution in the Republic of Belarus with a focus on the Grodno region. The dynamics of morbidity are compared with national indicators for 2014, 2018, 2021, and 2023. Official statistical data were used, applying analytical, epidemiological, and comparative-evaluative methods. The results revealed a wave-like pattern of morbidity, territorial and gender differences, as well as consistently higher rates among rural populations and men.

Keywords: leukemia, morbidity dynamics, epidemiological analysis, radiation background

Введение. Лейкозы представляют собой одну из наиболее значимых форм онкогематологических заболеваний, характеризующихся тяжелым клиническим течением, высокой летальностью и значительной социальной нагрузкой. По данным глобального анализа, в 2020 году лейкозы вошли в десятку наиболее распространенных онкологических заболеваний, демонстрируя выраженные региональные и возрастные различия [1].

Особую актуальность проблема приобретает в странах, подвергшихся радиационному воздействию, включая Республику Беларусь. Исследования, проведенные в постчернобыльский период, подтверждают наличие устойчивой связи между уровнем радиационного загрязнения и ростом заболеваемости онкологическими заболеваниями, включая лейкозы [2, 3].

Согласно данным белорусского канцер-регистра, в 2014 году в стране было зарегистрировано 1028 случаев лейкозов, в 2018 – 1095, в 2021 – 793, а в 2023 – 1084 случая. Наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в Гомельской и Гродненской областях, что требует отдельного эпидемиологического анализа с учетом территориальных и демографических факторов [4, 5].

Таким образом, проведение сравнительного и динамического анализа распространения лейкозов в регионах с различным уровнем радиационного фона является важной задачей для онкологической службы, позволяющей уточнить приоритеты профилактики, диагностики и планирования медицинской помощи.

Цель исследования. Определить особенности, а также провести сравнительный и динамический анализ заболеваемости

лейкозами в Республике Беларусь с акцентом на два региона с различным уровнем радиационного загрязнения.

Материалы и методы исследования. В исследовании проанализированы географические особенности распространения лейкозов в Республике Беларусь, с акцентом на Гродненскую область. Динамика заболеваемости сопоставлена с общереспубликанскими показателями за 2014, 2018, 2021 и 2023 годы. Для обработки официальных статистических данных применены аналитические, эпидемиологические и сравнительно-оценочные методы.

Результаты и их обсуждение.

Анализ официальной статистики показал, что в Республике Беларусь в 2014 году было зарегистрировано 45 887 случаев онкологических заболеваний, из них 1028 – лейкозы. Показатели заболеваемости лейкозами составили 10,4 на 100 тыс. городского населения и 12,4 – среди сельского. В 2018 году общее число онкологических случаев увеличилось до 52 584, из которых 1095 – лейкозы (11,6 на 100 тыс. в городах и 11,5 – в сельской местности). В 2021 году зарегистрировано 46 722 случая, из них 793 – лейкозы (8,4 и 8,9 на 100 тыс. соответственно). В 2023 году выявлено 94 923 случая, включая 1084 случая лейкозов (11,5 – городское, 12,9 – сельское население).

В Гродненской области в 2014 году уровень заболеваемости лейкозами составил 14,4 на 100 тыс. населения (город – 13,4; село – 17,4). В 2018 году – 11,3 (город – 10,4; село – 14,2), в 2021 – 10,0 (город – 8,7; село – 7,1), в 2023 – 16,0 (город – 15,6; село – 17,2).

В Гомельской области в 2014 году зарегистрировано 11,2 случая на 100 тыс. населения (мужчины – 11,8; женщины – 10,8; город – 11,7; село – 9,4). В 2018 – 12,0 (мужчины – 13,8; женщины – 10,5; город – 12,3; село – 11,0), в 2021 – 7,4 (мужчины – 6,8; женщины – 7,9; город – 7,6; село – 6,7), в 2023 – 10,4 (мужчины – 10,6; женщины – 10,2; город – 10,1; село – 10,5).

Гендерные различия в заболеваемости лейкозами сохранялись на протяжении всего периода. В Гродненской области показатели среди мужчин consistently превышали женские: 2014 – 16,1 против 13,0; 2018 – 11,7 против 11,0; 2021 – 12,1 против 8,3; 2023 – 18,0 против 14,2 на 100 тыс. населения.

Наибольший уровень заболеваемости по Республике отмечен в 2018 году (1095 случаев), минимальный – в 2021 году (793 случая). За период 2014–2023 гг. общее количество случаев лейкозов увеличилось на 5,45%. При этом среди городского населения прирост составил более 10%.

В Гродненской области наблюдался прирост заболеваемости на 11,1% за десятилетие, с пиком в 2014 году (14,4), снижением в 2021 (10,0) и новым максимумом в 2023 году (16,0). В Гомельской области динамика была выражено волнообразной: рост до 2018 года, спад в 2021 и частичное восстановление в 2023, не достигшее прежнего уровня.

Таким образом, в период 2014–2023 гг. динамика заболеваемости лейкозами в Республике Беларусь и ее регионах характеризуется сложной траекторией с выраженными территориальными и гендерными различиями.

Выводы. Анализ заболеваемости лейкозами в Республике Беларусь за 2014–2023 гг. выявил волнообразную динамику с пиком в 2018 году, снижением в 2021 и ростом к 2023 году. В Гродненской области зафиксирован прирост на 11,1%, с максимальным значением в 2023 году. В Гомельской области динамика была нестабильной, с выраженными колебаниями.

Во всех регионах мужчины болели чаще, чем женщины. Уровень заболеваемости в сельской местности, как правило, превышал показатели городского населения. Полученные данные подтверждают необходимость дифференцированного подхода к профилактике и мониторингу лейкозов с учетом территориальных и демографических факторов.

Список литературы

- [1] Sung H. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries / H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel, M. Laversanne, I. Soerjomataram, A. Jemal, F. Bray // *CA Cancer Journal for Clinicians*. – 2021. Vol. 71. No. 3. 209-249 p. – DOI: <https://doi.org/10.3322/caac.21660>.
- [2] Steliarova-Foucher E. International incidence of childhood cancer, 2001–10: A population-based registry study / E. Steliarova-Foucher, M.

Colombet, L. A. G. Ries, F. Moreno, A. Dolya, F. Bray, P. Hesselning // *Lancet Oncology*. – 2017. Vol. 18. No. 6. 719-731 p. – DOI: [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(17\)30186-9](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30186-9).

[3] Ivanov V.K. Medical radiological consequences of the Chernobyl catastrophe in Russia / V.K. Ivanov, A.F. Tsyb, S.E. Khait // *Health Physics*. – 2006. Vol. 90. No. 5. 452-461 p. – DOI: <https://doi.org/10.1097/01.HP.0000193613.87661.43..>

[4] Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных белорусского канцер-регистра, 2022 г / А.Е. Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф. Левин [и др.]. [Электронный ресурс] – URL: https://drive.google.com/file/d/1qJzdSIfrtQ8xZsOl-6ZzBFHcn-jS3aF2/view?usp=drive_link (дата обращения: 04.10.2025).

[5] Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных белорусского канцер-регистра за 2014-2023 гг / А.Е. Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф. Левин [и др.]. [Электронный ресурс] – URL: <https://drive.google.com/file/d/1iAI6GJsU90skK4gB8Qoy7BsQmsElZTsJ/view> (дата обращения: 04.10.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Sung H. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries / H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel, M. Laversanne, I. Soerjomataram, A. Jemal, F. Bray // *CA Cancer Journal for Clinicians*. – 2021. Vol. 71.No. 3. 209-249 p. – DOI: <https://doi.org/10.3322/caac.21660>.

[2] Steliarova-Foucher E. International incidence of childhood cancer, 2001–10: A population-based registry study / E. Steliarova-Foucher, M. Colombet, L. A. G. Ries, F. Moreno, A. Dolya, F. Bray, P. Hesselning // *Lancet Oncology*. – 2017. Vol. 18. No. 6. 719-731 p. – DOI: [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(17\)30186-9](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30186-9).

[3] Ivanov V.K. Medical radiological consequences of the Chernobyl catastrophe in Russia / V.K. Ivanov, A.F. Tsyb, S.E. Khait // *Health Physics*. – 2006. Vol. 90. No. 5. 452-461 p. – DOI: <https://doi.org/10.1097/01.HP.0000193613.87661.43..>

[4] Cancer in Belarus: facts and figures. Analysis of data from the Belarusian cancer registry, 2022 / А.Е. Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф. Левин [et al.]. [Electronic resource] – URL:

https://drive.google.com/file/d/1qJzdSIfrtQ8xZsO1-6ZzBFHcn-jS3aF2/view?usp=drive_link (date accessed: 04.10.2025).

[5] Cancer in Belarus: Facts and Figures. Analysis of Data from the Belarusian Cancer Registry for 2014-2023 / A.E. Okeanov, P.I. Moiseev, L.F. Levin [et al.]. [Electronic resource] – URL: <https://drive.google.com/file/d/1iAI6GJsU90skK4gB8Qoy7BsQmsElZTsJ/view> (date accessed: 04.10.2025).

© *Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Т.С. Сорокина, 2025*

Поступила в редакцию 23.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Зиматкина, Т. И., Александрович, А. С., Сорокина, Т. С. Географические особенности распространения лейкозов в республике беларусь: динамика и региональные различия [Текст] / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович, Т. С. Сорокина // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 11-1(66). – С. 23-28. – DOI 10.5281/zenodo.18202737.